

Material biodegradable a partir de biopolímeros utilizado en productos cárnicos: Estudio preliminar.

Rodolfo Rendón Villalobos^{1*}, Carlos Pacual Teresa², Rodrigo Olvera Barrera³

¹Instituto Politécnico Nacional-CEPROBI. Calle Ceprobi 8, San Isidro, Yautepec, Mor. 62731. México.

²Universidad Interserrana del estado del Puebla-Ahuacatlán. Km 1 Carretera Amixtlán San Andrés Tlayehualancingo, 73330. Puebla, México.

³Instituto Politécnico Nacional-UPIBI. Av. Acueducto, La Laguna Ticoman, Gustavo A. Madero, 07340 Ciudad de México, México.

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

El objetivo de este trabajo fue obtener un material biodegradable a partir de biopolímeros con potencial uso en productos cárnicos. Se elaboraron películas con 4 formulaciones: (A₁) = almidón de papa blanca 75% - gelatina 25%; (A₂) = almidón de papa blanca 50% - gelatina 50%; (A₃) = almidón de papa aérea 75% - gelatina 25%; (A₄) = almidón de papa aérea 50% - gelatina 50%. El material fue caracterizado mediante Microscopía Electrónica de Barrido (MEB), permeabilidad al vapor de agua (PVA) así como observación visual de un producto cárnico en refrigeración empaquetado en este material. El MEB mostró que las muestras presentan una superficie con rugosidades y algunas partes lisas. La muestra A₃ presenta cavidades de mayor tamaño en comparación con la muestra A₁. Las películas a base de biopolímeros presentan mayor PVA en comparación a aquella a base de polímero sintético.

Palabras clave: Material biodegradable, polímero natural, producto cárnico.

Abstract

The objective of this work is to obtain a biodegradable material from biopolymers with potential use in meat products. Films were made with 4 formulations: (A₁) = white potato starch 75% - gelatin 25%; (A₂) = white potato starch 50% - gelatin 50%; (A₃) = aerial potato starch 75% - gelatin 25%; (A₄) = aerial potato starch 50% - gelatin 50%. The material was characterized by Scanning Electron Microscopy (SEM), water vapor permeability (WVP) as well as visual observation of a refrigerated meat product packaged in this material. The SEM showed that the samples have a rough surface and some smooth parts. Sample A₃ has larger cavities on the surface compared to sample A₁. Biopolymer-based films have higher WVP compared to synthetic polymer-based films.

Key words: Biodegradable material, natural polymer, meat product.

Introducción

Gran variedad de polímeros no renovables es utilizada desde hace décadas en la elaboración de materiales plásticos sintéticos, con diversos usos tanto en sector médico como tecnológico [1]. La mayoría son fabricados a base de petróleo y, la ventaja que ha encontrado el consumidor ha sido su maleabilidad, ligereza, suavidad, transparencia y resistencia [2]. En los últimos años la creciente dependencia de los plásticos como un artículo de uso diario ha desencadenado un aumento en su producción y posterior eliminación, por consiguiente, las implicaciones medioambientales son una preocupación creciente [3], ya que de cierta forma el material plástico es difícil de separar y actualmente se recicla muy poco [4]. Aunque las tecnologías para la recuperación de los desechos plásticos se han mejorado en los últimos años, un aumento en la población mundial de alrededor de 9 mil millones en 2050, requiere una mayor demanda de producción de material plástico y eventualmente, un aumento en la cantidad de desechos plásticos [5]

El uso de los plásticos llamados como “un solo uso”, generalmente son utilizados una sola vez y luego son desechados; aunque algunos residuos de plástico son reciclados la mayoría termina en una disposición inadecuada, una amenaza debido a su cantidad cada vez mayor de residuos sólidos [6]. Los materiales plásticos

son principalmente usados para empaques (~ 40%); sin embargo, se estima que solamente 50% de todos los productos plásticos son considerados desechables y solamente 9% es reciclado [7].

Varios investigadores han tomado la iniciativa de desarrollar plásticos que sean biodegradables, activos e inteligentes, en la utilización de compuestos de origen natural, los cuales prolonguen aún más la vida útil de los alimentos sin afectar significativamente el medio ambiente [5,6,8]. Esto ha generado que se le dé más valor y prioridad a la elaboración de plásticos biodegradables y ha ido en incremento hasta un 30% en comparación con los plásticos no degradables [9,10].

El plástico biodegradable puede ser degradado por microorganismos naturales como las bacterias, hongos y algas para producir agua, dióxido de carbono y/o metano, biomasa y compuestos inorgánicos [11]. Entre las biomoléculas más utilizadas para producir materiales biodegradables está el almidón, debido a su bajo costo, alta tasa de biodegradación y abundancia en la naturaleza [12]. La gelatina es otro atractivo biopolímero con varios beneficios potenciales incluyendo bajo costo de producción a gran escala y, fácil degradación [13]. El objetivo de este trabajo fue la obtención de un material biodegradable a partir de biopolímeros, con potencial uso en productos cárnicos.

Metodología

Materiales

Se utilizó gelatina granulada de origen bovino (Gelita, Mococa Brasil), almidón de papa blanca (Avebe, Veendam Holland) grado alimenticio, glicerol (J.T. Backer, New Jersey, USA) grado reactivo, aceite de canela (Terravita, México) grado alimenticio, NaBr, NaCl y sílica gel (J.T. Backer, New Jersey, USA). El almidón de papa aérea fue facilitado por un centro de Investigación del IPN.

Preparación del material biodegradable

Para la formación del material biodegradable (películas), se elaboraron 4 formulaciones: (A₁) = almidón de papa blanca 75% - gelatina 25%; (A₂) = almidón de papa blanca 50% - gelatina 50%; (A₃) = almidón de papa aérea 75% - gelatina 25%; (A₄) = almidón de papa aérea 50% - gelatina 50%.

El almidón se mantuvo en agitación y calentamiento durante 10 minutos hasta alcanzar una temperatura de 90 °C para inducir su gelatinización; las dispersiones de gelatina estuvieron bajo agitación durante 10 minutos a 60 °C. Las mezclas de almidón/gelatina se prepararon después de tener las dispersiones, se mezclaron con glicerol y el aceite de canela, se llevó a agitación (125 rpm) y una velocidad de calentamiento constante de (3 °C/min) hasta alcanzar 60 °C. Para reducir el tamaño y evitar la formación de posibles agregados, la formulación se sonicó en un equipo ultrasonicador (Branson 2510MT ultrasonic cleaner) durante 25 min a 60 °C. La solución se vertió en placas de vidrio (12 cm de ancho por 18 cm de largo) y se secó en una estufa de flujo de aire continuo (Barnstead International™, Model Imperial V) a 35 °C durante 15 h [14].

Caracterización del material biodegradable por Microscopía Electrónica de Barrido (MEB)

Para el análisis morfológico superficial se obtuvieron fotomicrografías con un equipo marca Carl Zeiss EVO LS 10. Se colocaron muestras de 5 x 5 mm en el microscopio electrónico en una placa de aluminio con cinta de carbono de doble adhesión; el modo de operación fue al alto vacío. Se utilizó un detector de electrones secundarios, un voltaje de 5.00 kV, distancia de trabajo de 8 mm y magnificaciones de 500 X y 1000 X [15].

Permeabilidad al vapor de agua (PVA)

Se determinó siguiendo el método gravimétrico de la ASTM D1653-13 [16], con algunas modificaciones principalmente en el uso del volumen de la sílica gel. Las películas se cortaron en círculos con un diámetro de 7 cm, fueron acondicionados a una humedad relativa de 57.0% conferida por una solución saturada de NaBr y posteriormente colocadas en la parte superior de la celda de permeación. Se depositaron 50 mL de sílica gel en el interior de cada celda para generar una humedad relativa del 0% y fueron colocadas en un desecador provisto de solución saturada de NaCl al 75% de humedad relativa (HR). Los cambios en el peso se determinaron gravimétricamente cada hora hasta alcanzar el equilibrio y, una vez alcanzado se midió el espesor de la película para calcular la PVA.

Pruebas del material biodegradable con producto cárnico

Para las pruebas con producto cárnico que puedan mantener de forma higiénica y eficiente el producto fresco, se utilizó una selladora térmica para bolsas de polietileno (Alpha Toner, México) con la cual se elaboraron empaques (bolsas) rectangulares de 11 cm. de ancho por 14 cm. de largo utilizando el material biodegradable obtenido. En estas bolsas se colocó material cárnico (jamón), se selló la bolsa y se mantuvieron en refrigeración (4 °C) por 21 días para observar si hay presencia y crecimiento de microorganismos en la parte superficial del producto cárnico. Se utilizó una bolsa de polietileno de baja densidad (LDPE, por sus siglas en inglés) como control.

Resultados y discusión

Obtención de material biodegradable

Se obtuvieron películas que, al ser desprendidas de las placas de vidrio, fueron manejables, flexibles y no presentaron rupturas y/o burbujas (Figura 1). A simple vista se puede observar que las películas presentaron una homogenización en sus componentes, pudiéndose entender que hubo una buena dispersión en la matriz polimérica y, que existió una buena compatibilidad entre los componentes mezclados.

Figura 1. Material biodegradable: a) almidón de papa blanca; b) almidón de papa aérea.

Caracterización por MEB

En la Figura 2 se presentan los resultados de las fotomicrografías MEB de las películas obtenidas por *casting*, a partir de biopolímeros almidón/gelatina.

En general se puede observar que todas las muestras presentan una superficie con rugosidades y algunas partes lisas. Sin embargo, es evidente que existe mayor rugosidad en las muestras donde la concentración de almidón es mayor (A_1 y A_3) y, es relevante señalar que en la muestra de almidón de papa aérea (A_3) se observa la presencia de cavidades de mayor tamaño en la superficie de la película en comparación con la muestra A_1 .

Esto puede atribuirse al tamaño de los gránulos de almidón con que fueron elaboradas las películas, así como también a que después de que los gránulos son sometidos a altas temperaturas y estallan dejando libres las cadenas de amilosa y amilopectina, es probable que el estado de compactación al momento de secarse las películas varíe. Sin embargo, cuando las cadenas presenten un mejor arreglo les permite crear superficies compactas y mínima rugosidad [17].

Figura 2. Fotomicrografías de las películas a partir de biopolímeros (1000X).

Permeabilidad al vapor de agua (PVA)

Los valores de permeabilidad al vapor de agua de las películas oscilaron entre 2.99×10^{-11} y $4.01 \times 10^{-11} \text{ g Pa}^{-1} \text{ s}^{-1} \text{ m}^{-1}$, estos valores son de un orden de magnitud mayor que lo que presentó la muestra control de polímero sintético, de $6.97 \times 10^{-12} \text{ g Pa}^{-1} \text{ s}^{-1} \text{ m}^{-1}$ (Tabla 1). Esto principalmente porque el LDPE es un polímero con muy poca absorción a la humedad, situación contraria en el caso del material a partir de biopolímeros debido a que su alta naturaleza hidrofílica constituyen una pobre barrera a la humedad [18], en comparación con los materiales sintéticos.

Tabla 1. Permeabilidad al vapor de agua de películas elaboradas con almidón (papa blanca y papa aérea) en mezcla con gelatina, así como la película de material sintético (LPDE).

Muestra	PVA $\text{g Pa}^{-1} \text{ s}^{-1} \text{ m}^{-1}$
LPDE	6.97×10^{-12}
A ₁	3.97×10^{-11}
A ₂	2.99×10^{-11}
A ₃	4.01×10^{-11}
A ₄	3.11×10^{-11}

Por otro lado, a pesar del incremento de la PVA en películas de biopolímeros adicionadas con aceite de canela, se mejora la permeabilidad al vapor de agua como resultado de las interacciones hidrofóbicas. Además, se controla la transferencia de humedad desde el producto al medio ambiente, por lo que se busca que sea lo más lento posible [18].

Pruebas del material biodegradable con producto cárnico

El material cárnico se colocó dentro de las bolsas que fueron mantenidas en refrigeración durante 21 días para observar el posible deterioro del alimento, así como si existe presencia y crecimiento de microorganismos en la parte superficial del producto cárnico. De acuerdo con lo mostrado en las Figura 3 y 4, todas las muestras a partir de biopolímeros (A₁, A₂, A₃ y A₄) así como la muestra control, se puede apreciar que en los primeros 5 días de almacenamiento en refrigeración (4 °C) no se mostraron cambios aparentes en el producto cárnico. Sin embargo, en el sexto día los productos cárnicos empezaron a mostrar una reducción de tamaño; posiblemente por la pérdida de agua del producto y que se ve reflejado con los valores de permeabilidad al vapor de agua que provoca que los gases busquen atravesar la pared de las películas del interior hacia el exterior de la película.

Figura 3. Muestras de material cárnico en bolsas de material biodegradable (A₁, A₂) y sintético (control), mantenidas en refrigeración de 0 a 6 días.

Figura 4. Muestras de material cárnico en bolsas de material biodegradable (A₃, A₄) y sintético (control), mantenidas en refrigeración de 0 a 6 días.

Durante los subsecuentes días de almacenamiento (7 a 21 días) el producto cárnico de las bolsas de material biodegradable como sintético continuó disminuyendo su tamaño (Figura 5 y 6), la muestra control mantuvo su forma.

Figura 5. Muestras de material cárnico en bolsas de material biodegradable (A1, A2) y sintético (control), mantenidas en refrigeración de 7 a 15 días.

Figura 6. Muestras de material cárnico en bolsas de material biodegradable (A3, A4) y sintético (control), mantenidas en refrigeración de 7 a 15 días.

A partir del día 17 de almacenamiento, el material cárnico de la bolsa control presentó olores fétidos, lo cual indicaba que existió crecimiento de microorganismos; situación que no se presentó en las muestras con material biodegradable lo cual se atribuye a la adición de aceite esencial que permite inhibir el crecimiento microbiano.

Trabajo a futuro

Ante la paulatina dependencia de los materiales plásticos como un artículo de uso diario y, un rápido aumento en su producción y posterior eliminación, las implicaciones medioambientales son una preocupación creciente. Si bien los resultados de este trabajo se consideran de importancia en el uso de materiales biodegradables, es necesario que, para mejorar la permeabilidad al vapor de agua de este material, se deban diseñar películas con mezclas de diferentes componentes como lípidos, resinas y ácidos grasos, así como realizar trabajos sobre barrera de gases frente al oxígeno y el dióxido de carbono.

Conclusiones

Se logró obtener películas a base de almidón de papa blanca, papa aérea y gelatina que se espera funcionen sin alterar la percepción sensorial y sus propiedades de barrera; aunado a que al proceder de productos naturales permite ayudar tanto a la seguridad alimentaria como a la contaminación medioambiental además que pudieran constituir una alternativa viable en el sector agroalimentario. Mediante la Microscopía Electrónica de Barrido se logró observar que la morfología de las películas presenta una buena cohesión ya que no presentaron perforaciones ni fracturas. Los valores de permeabilidad al vapor de agua de las películas a base de almidón y gelatina, indica que resulta ser un material importante ya que es impermeable al agua con lo cual el alimento se favorecería al poseer una considerable vida de anaquel.

Agradecimientos

Deseamos agradecer el apoyo financiero del Proyecto SIP20201464, así como el apoyo brindado por medio de Beca de Estímulo Institucional de Formación de Investigadores (BEIFI) ambos de la Secretaría de Investigación y Posgrado del Instituto Politécnico Nacional (SIP-IPN).

Referencias

- [1] R. Geyer, J. R. Jambeck, and K. L. Law, "Production, use and fate of all plastics ever made", *Science Advances*, vol. 4, no. 7, pp. e1700782, 2017.
- [2] C. K. Farhod, and K. B. Mohammed, "Prediction of the behavior for polymer blends using thermodynamic model", *Recent Advances in Petrochemical Science*, vol. 6, no.5, pp.141-148, 2018.
- [3] F. Morro, F. Catalina, and E. Sanchez-Léon, "Photodegradation and biodegradatiob under Thermophile conditions of mulching films based on poly(butylene adipate-co-terephthalate) ans its blend with poly(lactic acid)", *Journal of Polymers and the environment*, vol 27, no. 2, pp. 352-363, 2019.
- [4] M. A. Lorenzo-Santiago, and R. Rendón-Villalobos, "Isolation and characterization of micro cellulose obtained from waste mango", *Polímeros*, vol. 30, no. 3, pp. e2020036, 2020.
- [5] S. M. Emadian, T. T. Onay, and B. Demirel,"Biodegradations of bioplastics in natural environments", *Waste Management*", vol. 59, pp. 526-526, 2017.
- [6] T. Jiang ,Q. Duan, J. Zhu, H. Liu, and L. Yu, "Starch-based biodegradable materials: Challenges and opportunities", *Advanced Industrial and Engineering Polymer Research*, vol. 3, no. 1, pp. 8-18, 2020.
- [7] UN environment programme,"Plastic recycling: an underperforming sector ripe for a remake", 2019.
- [8] Chandani, S. and Madhusweta, D, "Biodegradability os starch based self-supporting antimicrobial films and its effect on soil quality", *Journal of Polymers and the Environment*, vol 26, no.12, pp. 4331-4337, 2018.
- [9] C. Menzel, "Improvement of starch films for food packaging through a three-principle approach: Antioxidants, cross-linking and reinforcement", *Carbohydrate Polymers*, vol. 250, pp. 116828, 2020
- [10] M. Brebu, "Environmental degradation of plastics composites with natural fillers – A review". *Polymers*, vol.12, no. 1, pp. 166, 2020.
- [11] T. Bupachat, N. Sombatsompop, and B. Prapagdee, "Isolation and role of polylactic acid-degrading bacteria on degrading enzymes productions and PLA biodegradability at mesophilic conditions", *Polymer Degradation and Stability*, vol.152, pp. 75-85, 2018.

- [12] S. Temesgen, M. Rennert, T. Tesfaye, and M. Nase, "Review on Spinning of Biopolymer Fibers from Starch", *Polymers*, vol. 13, article 1121, 2021.
- [13] J. R. Dias, S. Baptista-Silva, C. M. T. de Oliveira, A. Sousa, A. L. Oliveira, P. J. Bartolo, and P. L. Granja, "In situ crosslinked electrospun gelatin nano fibers for skin regeneration", *European Polymer Journal*, vol. 95, pp. 161-173, 2017.
- [14] A. Podshivalov, M. Zakharova, E. Glazacheva, and M. Uspenskaya, "Gelatin/potato starch edible biocomposite films: Correlation between morphology and physical properties", *Carbohydrate Polymers*, vol. 157, pp. 1162-1172, 2017.
- [15] J. Singh, N. C. S. Tan, U. R. Mahadevaswamy, N. Chanchareonsook, T. W. J. Steele, and S. Lim, "Bacterial cellulose adhesive composites for oral cavity applications", *Carbohydrate Polymers*, vol. 274, article 118403, 2021.
- [16] ASTM, American Society for Testing and Materials, "*Standard Test Methods for Water Vapor Transmission of Organic Coating Films*", Method D1653-13, 2021.
- [17] B. Sigala, "Obtención de almidones de papa (*Solanum tuberosum*) pregelatinizados usando calentamiento óhmico", Tesis de Licenciatura. Facultad de Química, Universidad Autónoma de Querétaro. 73 p.
- [18] Y. Mederos-Torres, P. Bernabé-Galloway, and M. A. Ramírez-Arrebato, "Películas basadas en polisacáridos como recubrimientos biodegradables y su empleo en la postcosecha de los frutos", *Cultivos Tropicales*, vol. 41, no. 3, e09, 2020.